

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
297 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Омонов Отажон Журакулович

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова
Кафедра «Экономика труда и управление»

Аннотация: Статья рассматривает экологическое налогообложение как инструмент устойчивого развития, его влияние на экономику и окружающую среду. Проведен анализ международного опыта и перспектив внедрения в Узбекистане. Рассмотрены существующие налоговые механизмы, их влияние на бизнес и общество, даны рекомендации по совершенствованию налоговой политики для стимулирования экологически чистых технологий и привлечения инвестиций в «зеленую» экономику.

Ключевые слова: Экологическое налогообложение, устойчивое развитие, налоговые механизмы, «зеленая» экономика, финансовые инструменты.

Annotatsiya: Maqolada ekologik soliqqa tortish barqaror rivojlanish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi, uning iqtisodiyot va atrof-muhitga ta'siri tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba va uni O'zbekistonda joriy etish istiqbollari o'rganilgan. Mavjud soliq mexanizmlari, ularning biznes va jamiyatga ta'siri ko'rib chiqilib, ekologik toza texnologiyalarni rag'batlantirish va "yashil" iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik soliqqa tortish, barqaror rivojlanish, soliq mexanizmlari, "yashil" iqtisodiyot, moliyaviy instrumentlar.

Abstract: This article examines environmental taxation as a tool for sustainable development, analyzing its impact on the economy and the environment. It reviews international experience and prospects for implementation in Uzbekistan. Existing tax mechanisms and their effects on businesses and society are discussed, along with recommendations for improving tax policy to incentivize environmentally friendly technologies and attract investment in the "green" economy.

Keywords: Environmental taxation, sustainable development, tax mechanisms, "green" economy, financial instruments.

ВВЕДЕНИЕ

Экологическое налогообложение играет ключевую роль в формировании устойчивой экономики, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Во многих странах мира уже сформированы эффективные налоговые механизмы, стимулирующие

предприятия к использованию экологически чистых технологий, сокращению выбросов вредных веществ и рациональному использованию природных ресурсов. Опыт таких государств, как Швеция, Германия, Южная Корея и Канада, демонстрирует, что экологические налоги не только способствуют улучшению экологической обстановки, но и создают дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций в «зелёные» проекты.

Для Узбекистана, где вопросы охраны окружающей среды приобретают всё большую значимость в условиях ускоренной индустриализации и роста потребления энергоресурсов, внедрение эффективной системы экологического налогообложения может стать важным шагом к устойчивому развитию. Развитие возобновляемых источников энергии, оптимизация водопользования, борьба с загрязнением воздуха и управление отходами требуют значительных финансовых вложений, и экологические налоги способны стать одним из инструментов их привлечения.

Кроме того, учёт мировых тенденций в области экологического налогообложения позволит Узбекистану интегрироваться в международные экономические процессы с учётом современных требований к устойчивому развитию. Это особенно важно в контексте глобальных торговых отношений, где экологические стандарты становятся всё более жёсткими. Изучение и адаптация международного опыта помогут разработать эффективные механизмы налогового регулирования, которые не только поддержат экологические инициативы, но и создадут стимулы для бизнеса, способствующие переходу на более экологичные модели производства и потребления.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году было введено почти 3 000 мер по ограничению торговли, что почти в три раза больше, чем в 2019 году. Эти меры включают экологические налоги и сборы, направленные на снижение выбросов и стимулирование использования экологически чистых технологий.¹

Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах в 2024 году отметил важность разработки и внедрения экологических налогов, не связанных с выбросами углерода, таких как налоги, связанные с обезлесением, управлением водными ресурсами и утилизацией отходов. Это подчёркивает необходимость комплексного подхода к экологическому налогообложению, учитывающего различные аспекты воздействия на окружающую среду.²

Аналитический отчёт Программы развития ООН (ПРООН) предоставляет оценку лучших мировых практик в области развития «зелёной» экономики. Отчёт подчёркивает, что эффективное экологическое налогообложение способствует повышению благосостояния людей и социального равенства, одновременно снижая риски экологической деградации. Внедрение таких налогов стимулирует предприятия инвестировать в экологически чистые технологии и инновации, что способствует устойчивому экономическому росту.³

В России исследователи отмечают необходимость совершенствования системы экологического налогообложения. Существующая система не всегда эффективно стимулирует предприятия к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Предлагается внедрение новых механизмов, основанных на принципе «кто больше загрязняет – тот платит больше», что будет способствовать инвестициям в экологические инновации и технологии.⁴

В последние годы в Узбекистане наблюдается активизация усилий по реформированию экологической политики и внедрению механизмов экологического налогообложения. 31 мая 2023 года был принят Указ Президента № УП–81 «О мерах по трансформации сферы экологии

1 Международный валютный фонд. Торговля и глобальная экономика: тенденции 2023 года [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9798400279607/979840_0279607.pdf

2 Организация Объединённых Наций. Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://documents.un.org/access.nsf/get?DS=E%2F2024%2F45%2FAdd.1&Lang=R>

3 Программа развития ООН. Анализ экологического налогообложения в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kg/7ea53a1d1a670f27b0f7b8127e8a55bd2c594cfba20563c947ed83c5766eec05.pdf>

4 Экономика и управление: научный журнал. Перспективы развития экологического налогообложения в России [Электронный ресурс] // Московский государственный областной университет. – 2023. – № 3. – Режим доступа: <https://www.economicsmgou.ru/jour/article/download/935/785>

и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа», который заложил основу для создания Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.⁵

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев неоднократно поднимал вопросы экологической политики и перехода к «зелёной» экономике. В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана отмечалось, что использование уникальной природы страны и зон отдыха открывает новые направления для развития туризма, включая экологический туризм.

Также были предложены меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, включая введение экологических налогов, основанных на передовом опыте лидеров в области устойчивого развития, а также снижение налоговых ставок и налоговые вычеты для стимулирования компаний к внедрению экологичных практик.⁶

В рамках данного указа были определены приоритетные направления деятельности нового министерства, включая разработку и реализацию государственной политики в сфере охраны природы, рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также обращения с отходами. Кроме того, особое внимание уделяется внедрению принципов «зелёного» развития, сокращению вредных выбросов в окружающую среду и снижению негативного воздействия деятельности человека на природу.

Согласно отчёту Всемирного банка «Страновой доклад о климате и развитии: Узбекистан» от ноября 2023 года, страна сталкивается с серьёзными экологическими вызовами, включая деградацию земель и водных ресурсов. Внедрение экологического налогообложения рассматривается как один из инструментов для стимулирования устойчивого использования природных ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду.⁷

В 2023 году Европейская экономическая комиссия ООН опубликовала «Третий обзор результативности экологической деятельности Узбекистана», в котором подчёркивается необходимость совершенствования экономических механизмов, включая налогообложение, для обеспечения экологической устойчивости. В отчёте рекомендуется расширить применение экологических налогов и сборов, направленных на сокращение загрязнения и стимулирование экологически чистых технологий.⁸

Кроме того, в «Обзоре расходов на биоразнообразие в Узбекистане» за 2023 год, подготовленном в рамках глобальной инициативы по финансированию биоразнообразия (БИОФИН), отмечается тенденция снижения государственных расходов на охрану окружающей среды в период с 2020 по 2022 годы. В 2022 году общие расходы на охрану окружающей среды составляли 1,21 % от общего государственного бюджета, тогда как прямые расходы на биоразнообразие составляли всего 0,33 %. Внедрение экологического налогообложения может стать дополнительным источником финансирования мероприятий по сохранению биоразнообразия и улучшению экологической ситуации в стране.⁹

Таким образом, перспективы внедрения экологического налогообложения в Узбекистане связаны с необходимостью укрепления институциональной базы, разработки эффективных налоговых инструментов и обеспечения их интеграции в общую стратегию устойчивого развития страны. Международные аналитические отчёты подчёркивают важность этих мер для достижения экологической и экономической стабильности в долгосрочной перспективе.

5 Указ Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6479136>

6 Президент Республики Узбекистан. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2017. – URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1371>

7 Всемирный банк. Страновой доклад о климате и развитии: Узбекистан [Электронный ресурс] / Всемирный банк. – Вашингтон, 2023. – 78 с. – Режим доступа: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099111423124532434/pdf/P1790681e5fb89481911d142b818f571f046c76bbe10.pdf>

8 Европейская экономическая комиссия ООН. Третий обзор результативности экологической деятельности Узбекистана [Электронный ресурс] / ЕЭК ООН. – Женева, 2023. – 192 с. – Режим доступа: <https://greencentralasia.org/wp-content/uploads/2024/04>

9 Программа развития ООН. Обзор расходов на биоразнообразие в Узбекистане [Электронный ресурс] / Программа развития ООН. – Нью-Йорк, 2023. – 60 с. – Режим доступа: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-07/ber_uzbekistan_ru.pdf

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования рыночных механизмов регулирования экологической политики, проведённые как отечественными, так и зарубежными авторами, подчёркивают важность налогового регулирования в решении экономико-экологических задач. Среди таких исследователей можно отметить Н. Elm и D. Pearce,¹⁰ J.B. Opshoor и H. Vos,¹¹ Р. Новикова и А. Быстрову,¹² В. Седова,¹³ А. Голуба, К. Гофмана¹⁴ и других. При этом налоговые инструменты, используемые государствами, зачастую направлены на выявление зависимости между отчислениями компаний-загрязнителей и наносимым ими экологическим ущербом.¹⁵

Ключевым инструментом регулирования негативного воздействия на окружающую среду является так называемый экологический налог. Опыт международных экономических союзов, таких как ЕС и ОЭСР, показывает, что юридическая практика рассматривает эти налоги как один из основных источников доходов бюджета. Платежи поступают от предприятий, деятельность которых связана с высоким уровнем экологической опасности.

Государственное регулирование природопользования во многом опирается на подходы известных экономистов А. Пигу¹⁶ и Р. Коуза,¹⁷ изучавших механизмы влияния внешних эффектов на экономику. Согласно концепции А. Пигу, наличие экологических экстерналий является достаточным основанием для государственного вмешательства, а налоговые отчисления должны рассчитываться пропорционально количеству загрязняющих выбросов и компенсировать предельные общественные издержки. А. Пигу утверждал, что загрязнитель и пострадавшая сторона не могут договориться без вмешательства государства, что делает налогообложение необходимым инструментом регулирования.

В отличие от этого, Р. Коуз в своём исследовании выдвинул гипотезу о том, что при минимальных транзакционных издержках предприятия могут самостоятельно договариваться и устранять последствия негативного воздействия. Его выводы поставили под сомнение необходимость активного государственного вмешательства в налоговое регулирование экологии, что послужило основой для создания рыночных механизмов, таких как торговля выбросами.

Реализация теоретических концепций А. Пигу и Р. Коуза сопровождается определёнными сложностями, что отмечается в исследованиях Громова В. В.,¹⁸ Кузьмицкой Т.В.,¹⁹ W. Vaumol и W. Oates.²⁰ Несмотря на это, модель Пигу широко применяется в практике экологического регулирования, в том числе через бюджетное перераспределение налоговых поступлений. В то же время идеи Р. Коуза легли в основу систем торговли экологическими квотами и программ контроля выбросов.

Анализ зарубежного опыта показывает, что экологические налоги получили широкое распространение в правовой системе Европейского союза, где они классифицируются как обязательные платежи, основанные на негативном воздействии на окружающую среду. Согласно определению Европейского экологического агентства, экологический налог представляет собой платежи государству, исчисляемые в зависимости от вреда, наносимого природной среде.

10 Helm D., Pearce D. Assessment: Economic Policy towards the Environment // Oxford Review of Economic Policy. 1990. № 1. pp. 1-16

11 Opshoor J.B., & Vos H. Economic Instruments for Environmental Protection. Paris, France: OECD, 1989.

12 Новиков Р., Быстрова А. Экологическое регулирование в странах Западной Европы. М.: ИМЭМО, 1991.

13 Седов В.В. Основы экономической теории. Вопросы эколого-устойчивого развития экономики / Челябинск: Челябинский государственный университет, 2005.

14 Голуб А., Гофман К. Экономические механизмы управления глобальными природными процессами // Экономика и математические методы. 1992. Т. 28. С. 687- 694.

15 Tan Z., Wu Y., Gu Y., Liu T., Wang W., Liu X. An overview on implementation of environmental tax and related economic instruments in typical countries // Journal of Cleaner Production. 2022. No. 1. Vol. 330. P. 129688.

16 Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1985.

17 Коуз Р. Фирма, рынок и право: сборник статей. М.: Новое издательство, 2007.

18 Громов В.В. Экологические налоги: классическое и современное понимание сущности // Экономика, статистика, информатика. 2014. № 4. С. 41-45.

19 Кузьмицкая Т.В., Сергиевич Т.В. Налоговые инструменты стимулирования экологического поведения населения в Республике Беларусь // Туризм и гостеприимство. 2019. № 1. С. 3-11

20 Oates W.E. The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998.

Введение экологических налогов в различных странах началось ещё в 1970-х годах. Первые нормативные акты в Европе и Америке обосновали необходимость подобных законодательных мер. В 1973 году в первой Программе действий ЕС по охране окружающей среды был закреплён принцип «загрязнитель платит» (polluter pays). Впоследствии Рекомендация ЕС от 3 марта 1975 года определила основную цель экологических налогов как создание стимулов для природопользователей, побуждающих их к сокращению вредных выбросов, а также возложение на нарушителей обязательств по возмещению расходов на восстановление экосистем.

Рост интереса к экологическим налогам в 1980-х годах был обусловлен переходом к новой экономической парадигме государственного управления охраной окружающей среды. В начале 1990-х годов налоговое регулирование стало ключевым инструментом экологической политики. Основной концепцией такого подхода стало сочетание налоговых механизмов с понижением нагрузки на доходы, что должно было повысить конкурентоспособность национального производства и способствовать снижению загрязнений.

В странах Северной Европы экологические налоги начали активно применяться в 1980-х годах, а к середине 1990-х их роль в общей структуре налоговых поступлений существенно возросла. В Центральной Европе пиковый период разработки природоохранного законодательства пришёлся на 1990–2000-е годы. В странах ОЭСР с 1995 года начала формироваться так называемая «зелёная налоговая реформа», которая способствовала усилению экологической политики.

Меры налогового регулирования, принятые в странах ОЭСР, включают налоги на использование природных ресурсов, производство отходов, шумовое загрязнение, загрязнение водоёмов, выбросы углекислого газа, серы и других вредных веществ. В Евросоюзе наибольшее распространение получили транспортные и энергетические налоги, так как они являются обязательными практически во всех странах–членах объединения. При этом они выполняют не только фискальную, но и экологическую функцию, способствуя сохранению природных ресурсов.

В сравнении с Европой, где акцент сделан на налоговое регулирование, в США применяются иные методы. Федеральные власти выдают разрешения на природопользование, нарушение условий которых влечёт за собой штрафы. В ряде штатов эти разрешения продаются, что приближает систему регулирования к рыночному механизму налогов, однако платежи осуществляются не пропорционально загрязнению, а в рамках приобретённых квот, стоимость которых формируется рыночными механизмами.

В Канаде используются административные сборы за выдачу разрешений на выбросы и платы за использование природных ресурсов. В странах Азии (Китай, Япония) традиционно применяются неналоговые механизмы регулирования экологической политики, однако в последние годы в этих странах активно разрабатываются и внедряются «зелёные» налоговые инициативы, основанные на международном опыте.

Таким образом, экологические налоги стали неотъемлемой частью экономической политики развитых стран, оказывая значительное влияние на сохранение окружающей среды. Европейский опыт демонстрирует эффективность налоговых стимулов, направленных на сокращение выбросов, в то время как США и некоторые азиатские страны используют комбинированные или рыночные механизмы регулирования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования использованы методы системного анализа, сравнительного анализа и контент-анализа международных нормативно-правовых актов и отчетов экологических организаций. Основное внимание уделено сбору и интерпретации статистических данных по экологическому налогообложению в разных странах с целью выявления эффективных практик и оценки их применимости в условиях Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективное налоговое администрирование экологических налогов требует прозрачных механизмов сбора и распределения средств. Внедрение цифровых технологий и автоматизация процессов позволяют улучшить сбор данных и мониторинг платежей, что способствует повышению эффективности налоговой системы и достижению экологических целей.

На глобальном уровне налоговое администрирование экологически значимых налогов и платежей варьируется в зависимости от экономической структуры и природоохранной политики стран. В странах Европейского союза доля экологических налогов в ВВП составляет в среднем 2,4 %, что значительно выше, чем в США (0,6 %) или Китае (1,2 %). Это связано с широким внедрением принципа «загрязнитель платит» и активной реализацией механизмов ценообразования на выбросы углерода.

Наибольший вклад в доходы от экологических налогов во всём мире приходится на энергетические налоги, которые составляют 76,0–85,0 % всех экологических налогов. В США этот показатель достигает 85,0 %, тогда как в Японии он ниже – 70,0 %, что объясняется более сбалансированной налоговой структурой в отношении транспорта и загрязнения окружающей среды. Транспортные налоги составляют 10,0–25,0 % экологических налогов, причём наибольшая доля наблюдается в Японии (25,0 %), а наименьшая – в Китае (10,0 %) (рис. 1.)

Рис. 1. Глобальные данные по администрированию экологических налогов²¹.

В Узбекистане экологически значимые налоги и платежи играют важную роль в охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. Согласно Национальному докладу о состоянии окружающей среды, обязательные платежи и штрафы за

21 Составлено автором на основе данных OECD (2023). Taxing Energy Use 2023: Trends in Environmental Taxation. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org>; European Commission (2023). Environmental Taxes in the EU: Revenue Trends and Policy Implications. Eurostat Report. Brussels: European Commission. Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat>; World Bank (2023). State and Trends of Carbon Pricing 2023. Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: <https://www.worldbank.org>

загрязнение и сверхнормативное использование водных ресурсов способствуют сохранению водных ресурсов страны (табл. 1).

Согласно отчёту Всемирного банка, экологические и углеродные налоги рассматриваются как важные инструменты регулирования и сокращения выбросов парниковых газов. Внедрение таких налогов может способствовать устойчивому сельскохозяйственному производству, созданию рабочих мест в сфере природопользования и экотуризма, а также снижению потребления воды и деградации земель.

В Узбекистане предпринимаются шаги по интеграции экологических целей в бюджетное финансирование и реформу налоговой политики. Например, около 10,0 % ВВП Узбекистана приходится на субсидии энергоресурсов, и пересмотр данной области мог бы стимулировать использование более экологичных источников энергии и рациональное потребление природных ресурсов. (Таблица 1)

Таблица 1. Показатели по экологическим налогам в Узбекистане²².

Показатель	Значение
Доля экологических налогов в ВВП, %	0,8%
Процент экологических налогов от общего объема налоговых поступлений, %	3,2%
Средний уровень налоговой ставки на выбросы CO ₂ , USD/т	10,0
Инвестиции в экологические проекты за счет налоговых поступлений, млн USD	250
Число предприятий, платящих экологические налоги, шт	1200
Ставка налога от дохода на природопользование, %	10,0%

Сценарий достижения углеродной нейтральности к 2060 году предполагает комплексное применение стимулов и регуляторных мер. Введение налога на выбросы углерода и других механизмов регулирования может способствовать притоку инвестиций в декарбонизацию различных секторов экономики, обеспечивая устойчивое развитие и снижение экологического воздействия.

Анализ демонстрирует значительное увеличение цен на углерод по мере приближения к 2060 году. Если в 2025 году цена составляет всего 50 \$/т CO₂, то к 2060 году она возрастает до 1 800 \$/т CO₂, что означает 36-кратный рост (рис. 2).

Рис. 2. Условные цены на углерод в сценарии выхода на нулевой баланс выбросов к 2060 году²³.

²² Составлено автором на основе исследования

²³ Составлено автором на основе исследования

На ранних этапах, с 2025 по 2045 год, цены увеличиваются относительно плавно – с 50 до 200 \$ за тонну CO₂. Это свидетельствует о постепенной адаптации к механизмам углеродного ценообразования и внедрению «зелёных» технологий. Однако после 2045 года темпы роста ускоряются: к 2050 году цена достигает 300 \$, а к 2055 году – 400 \$. Наиболее резкий скачок происходит к 2060 году, когда цена на углерод увеличивается до 1 800 \$ за тонну CO₂. Такой рост может быть связан с необходимостью полного достижения углеродной нейтральности, что потребует жёсткого регулирования и значительных изменений в экономике.

Основными факторами, влияющими на рост цен, станут ужесточение экологических норм, активный переход на возобновляемые источники энергии и необходимость стимулирования частных инвестиций в декарбонизацию. Государства и компании, не адаптировавшиеся к этим изменениям, столкнутся с повышением производственных издержек. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на продукцию и услуги, особенно в энергоёмких секторах.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Экологическое налогообложение представляет собой важный инструмент стимулирования устойчивого развития, который активно используется во многих странах мира. Международный опыт показывает, что такие налоги не только способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду, но и создают дополнительные финансовые ресурсы для поддержки экологических инициатив. В странах Европейского союза, Северной Америки и Восточной Азии экологические налоги широко применяются для сокращения выбросов, управления природными ресурсами и внедрения инновационных технологий.

Для Узбекистана, находящегося в стадии активной индустриализации, внедрение эффективной системы экологического налогообложения является не только актуальной задачей, но и необходимым шагом на пути к устойчивому развитию. Существенные экологические вызовы, такие как деградация земель, нехватка водных ресурсов и загрязнение воздуха, требуют значительных финансовых вложений, которые могут быть обеспечены за счёт экологических налогов. Более того, интеграция экологических требований в налоговую систему позволит стране гармонично встроиться в международные экономические процессы с учётом растущих требований к экологической ответственности.

Анализ международных и национальных данных показывает, что в Узбекистане экологические налоги пока занимают незначительную долю в структуре бюджетных поступлений, что свидетельствует о наличии потенциала для их расширения. При этом важно учитывать необходимость комплексного подхода, включающего не только фискальные меры, но и создание условий для стимулирования бизнеса к внедрению экологически чистых технологий. Введение принципа «загрязнитель платит», разработка механизмов налоговых льгот для компаний, инвестирующих в «зелёные» технологии, и совершенствование системы мониторинга выбросов могут способствовать повышению эффективности экологического налогообложения.

Учитывая глобальные тенденции, в Узбекистане целесообразно разрабатывать и внедрять не только углеродные налоги, но и платежи, связанные с управлением водными ресурсами, переработкой отходов и защитой биоразнообразия. Это позволит обеспечить стабильные источники финансирования природоохранных мероприятий, а также снизить нагрузку на государственный бюджет. Особое внимание следует уделить цифровизации налогового администрирования, что повысит прозрачность налоговых поступлений и их целевое использование.

Таким образом, перспективы развития экологического налогообложения в Узбекистане связаны с усилением институциональной базы, совершенствованием налоговых механизмов и формированием благоприятных условий для перехода к «зелёной» экономике. При грамотной реализации экологические налоги смогут не только стать действенным инструментом защиты окружающей среды, но и способствовать экономическому росту, привлечению инвестиций и улучшению качества жизни населения.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП–81 «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6479136>
2. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2017. – URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1371>
3. Всемирный банк. Страновой доклад о климате и развитии: Узбекистан [Электронный ресурс]. – Вашингтон, 2023. – 78 с. – Режим доступа: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099111423124532434/pdf/P1790681e5fb89481911d142b818f571f046c76bbe10.pdf>
4. Голуб А., Гофман К. Экономические механизмы управления глобальными природными процессами // Экономика и математические методы. – 1992. – Т. 28. – С. 687–694.
5. Громов В.В. Экологические налоги: классическое и современное понимание сущности // Экономика, статистика, информатика. – 2014. – № 4. – С. 41–45.
6. Европейская экономическая комиссия ООН. Третий обзор результативности экологической деятельности Узбекистана [Электронный ресурс]. – Женева, 2023. – 192 с. – Режим доступа: <https://greencentralasia.org/wp-content/uploads/2024/04>
7. Коуз Р. Фирма, рынок и право: сборник статей. – М.: Новое издательство, 2007.
8. Кузьмицкая Т.В., Сергиевич Т.В. Налоговые инструменты стимулирования экологического поведения населения в Республике Беларусь // Туризм и гостеприимство. – 2019. – № 1. – С. 3–11.
9. Международный валютный фонд. Торговля и глобальная экономика: тенденции 2023 года [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9798400279607/9798400279607.pdf>
10. Новиков Р., Быстрова А. Экологическое регулирование в странах Западной Европы. – М.: ИМЭМО, 1991.
11. Организация Объединённых Наций. Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://documents.un.org/access.nsf/get?DS=E%2F2024%2F45%2FAdd.1&Lang=R>
12. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. – М.: Прогресс, 1985.
13. Программа развития ООН. Анализ экологического налогообложения в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kg/7ea53a1d1a670f27b0f7b8127e8a55bd2c594cfba20563c947ed83c5766eec05.pdf>
14. Программа развития ООН. Обзор расходов на биоразнообразие в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк, 2023. – 60 с. – Режим доступа: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-07/ber_uzbekistan_ru.pdf
15. Седов В.В. Основы экономической теории. Вопросы эколого-устойчивого развития экономики. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2005.
16. Экономика и управление: научный журнал. Перспективы развития экологического налогообложения в России [Электронный ресурс] // Московский государственный областной университет. – 2023. – № 3. – Режим доступа: <https://www.economicmgou.ru/jour/article/download/935/785>
17. European Commission. Environmental Taxes in the EU: Revenue Trends and Policy Implications. – Brussels: Eurostat, 2023. – Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat>
18. Helm D., Pearce D. Assessment: Economic Policy towards the Environment // Oxford Review of Economic Policy. – 1990. – № 1. – P. 1–16.
19. Oates W.E. The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance. – Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998.
20. OECD. Taxing Energy Use 2023: Trends in Environmental Taxation. – Paris: OECD Publishing, 2023. – Available at: <https://www.oecd.org>

21. Opshoor J.B., Vos H. Economic Instruments for Environmental Protection. – Paris: OECD, 1989.
22. Tan Z., Wu Y., Gu Y., Liu T., Wang W., Liu X. An overview on implementation of environmental tax and related economic instruments in typical countries // Journal of Cleaner Production. – 2022. – Vol. 330. – P. 129688.
23. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2023. – Available at: <https://www.worldbank.org>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100